

Transform2Open

Kompetenzprofile

für die Open-Access-Transformation

Impressum

Die Onlineversion dieser Publikation finden Sie unter:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17084518>

Verfasser*innen

Joshua Shelly, Tobias Höhnow

Herausgegeben von

Transform2Open Projektteam

Redaktion

Irene Barbers(+), Roland Bertelmann, Lea Maria Ferguson, Peter Kostädt, Marcel Meistring, Bernhard Mittermaier, Heinz Pampel, Margit Schön und Mathijs Vleugel

Kontakt

Transform2Open Projektteam

E-Mail: info.transform2open@listserv.dfn.de

Website: <https://www.transform2open.de>

DFG-Projektfördernummer: 505575192

Stand

05.09.2025. Version. 2.1

Zitationsvorschlag

Shelly, J., Höhnow, T. (2025): Kompetenzprofile für die Open-Access-Transformation. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17084518>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Transform2Open ist ein gemeinsames DFG-gefördertes Projekt der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, der Universitätsbibliothek der Universität Potsdam und des Helmholtz Open Science Office.

Transform2Open

Inhalt

Abstract	1
Einleitung.....	2
Kompetenzprofile (nach Bereich).....	3
Bereich 1: Allgemein.....	3
Bereich 2: Wissenschaftliche und weitere Policy-Rahmenbedingungen inkl. Förderstrukturen	4
Bereich 3: Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz	6
Bereich 4: Publikations- und Kostenmonitoring/Bibliometrie	7
Bereich 5: Infrastruktur inkl. institutionelles Publizieren	8
Kompetenzprofile (nach Ausbildungsstufe)	9
FaMI.....	9
Bachelor-Studium.....	10
Master-Studium	12

Abstract

Die vorliegenden Kompetenzprofile wurden im Rahmen des DFG-geförderten Projekts Transform2Open entwickelt und dienen als Orientierungshilfe zur Identifizierung wichtiger und relevanter Open-Access-Kompetenzen. Sie fungieren primär als Leitlinie für die Strukturierung von Lehrplänen und Curricula in Ausbildungen, Studiengängen sowie Weiter- und Fortbildungen für angehende und bereits tätige Bibliotheksmitarbeitende im Kontext wissenschaftlicher Bibliotheken.

Transform2Open

Einleitung

Open Access ist ein umfassendes und vielfältiges Handlungsfeld, das neben klassischen bibliothekarischen Kompetenzen auch neue Fähigkeiten erfordert. Diese sollten idealerweise schon während der Ausbildung und im Studium entwickelt werden. Da sich das Feld ständig weiterentwickelt und dynamisch bleibt, wird von Bibliotheksmitarbeitenden eine hohe Bereitschaft zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung abverlangt.

Die vorliegenden Kompetenzprofile, die im Rahmen des – von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten – Projekts Transform2Open entstanden sind, sollen als Orientierungshilfe zur Identifizierung wichtiger und relevanter Open-Access-Kompetenzen dienen. Diese Kompetenzen bilden „die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen“¹ im Feld Open Access ab und dienen primär als Leitlinien für die Strukturierung von Lehrplänen und Curricula in Berufsausbildungen, Studiengängen sowie Weiter- und Fortbildungen.²

Auf Grundlage einer umfassenden Desk-Research – unter anderem zur Forschungsliteratur und bestehenden Curricula – sowie der Auswertung von Stellenausschreibungen mit Open-Access-Bezug, wurden die vorliegenden Kompetenzprofile entworfen. Sie wurden in einem Online-Workshop am 14.05.2024 mit Expert*innen aus den Bereichen Praxis, Ausbildung und Studium diskutiert und kommentiert. Anschließend erfolgte eine Überarbeitung dieser Profile auf Basis des erhaltenen Feedbacks. Strukturell wurden die Kompetenzen in fünf Bereiche unterteilt und den drei Ausbildungs- bzw. Studienniveaus zugeordnet, die für bibliothekarische Mitarbeitende relevant sind. Im Folgenden wird dies tabellarisch in zwei unterschiedlichen Formen aufbereitet: zunächst nach Bereichen sortiert und anschließend nach Ausbildungsstufen.

Bei der Erstellung dieser Profile wurden einige Grundsatzentscheidungen getroffen. Open Access ist fester Bestandteil des größeren Open-Science-Komplexes und wird somit in den Kompetenzprofilen zentral berücksichtigt. Andere Kompetenzen, die jeweils eigenständige und komplexe Themenfelder darstellen – wie z. B. das Forschungsdatenmanagement – konnten in dieser Arbeit nicht im gleichen Umfang berücksichtigt werden. Ebenso wurden einige Kompetenzaspekte, die für die Umsetzung von Open Access relevant sind, wie etwa allgemeine Managementexpertise, ausgeklammert. Diese Fähigkeiten sind zwar relevant, werden jedoch eher als grundlegende Basiskompetenzen eingeordnet. Stattdessen liegt der Fokus der vorliegenden Publikation auf spezifischen Themen und Kompetenzen, die Open Access im Besonderen kennzeichnen.

¹ <https://www.bibb.de/de/8570.php>

² Wenngleich diese Kompetenzprofile bei der Erstellung von Tätigkeitsdarstellungen und beim Verfassen von Stellenausschreibungen eine Hilfe sein können, sind sie primär als Werkzeug für die Bereiche Ausbildung und Studium zu betrachten. Als Ressource für die Erstellung von Tätigkeitsdarstellungen ist die folgende Publikation besonders hilfreich: Berufsverband Information Bibliothek e.V. (Hrsg.): Arbeitsvorgänge in Bibliotheken. 2. Wissenschaftliche Bibliotheken (AVWB) und Staatliche Bücherei- und Bibliotheksfachstellen (AVBF), Berlin 2024. <https://doi.org/10.1515/9783111087177>.

Kompetenzprofile (nach Bereich)

Bereich 1: Allgemein

FaMI-Ausbildung	Bachelor-Studium	Master-Studium
kann die allgemeinen Ziele sowie den Entstehungskontext der Open-Access-Bewegung beschreiben	kann die Ziele, den Entstehungskontext sowie relevante Erklärungen der Open-Access-Bewegung (z. B. Berliner Erklärung) beschreiben und in aktuelle Entwicklungen einordnen	kann die Ziele, den Entstehungskontext sowie relevante Erklärungen der Open-Access-Bewegung (z. B. Berliner Erklärung) beschreiben, in aktuelle Entwicklungen einordnen und kritisch im wissenschaftspolitischen Kontext reflektieren
kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen	kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile erläutern	kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen sowie deren jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern und kritisch reflektieren
versteht die allgemeine Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext sowie den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“	versteht die Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext, kann zwischen verschiedenen Lizenztypen unterscheiden und kann den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“ erklären	versteht die Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext, kann zwischen verschiedenen Lizenztypen unterscheiden und deren jeweilige Vor- und Nachteile erklären und kann den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“ erklären und Auswirkungen reflektieren
–	verfügt über Grundkenntnisse zu verschiedenen Open-Access-(Business-)Modellen und Vertragsarten (z. B. Diamond Open Access, institutionelles Publizieren, DEAL- und andere Publish-and-Read-Verträge), durch die Open Access realisiert werden kann	verfügt über ein tiefes Verständnis verschiedener Open-Access-(Business-) Modellen und Vertragsarten (z. B. Diamond Open Access, institutionelles Publizieren, DEAL- und andere Publish-and-Read-Verträge) und kann deren jeweilige Vor- und Nachteile sowie die damit verbundenen Marktdynamiken kritisch reflektieren

Bereich 2: Wissenschaftliche und weitere Policy-Rahmenbedingungen inkl. Förderstrukturen

FaMI-Ausbildung	Bachelor-Studium	Master-Studium
<p>kann Anträge auf Open-Access-Finanzierung – etwa aus Publikations- oder Monografienfonds gemäß der vorgeschriebenen Förderkriterien (z. B. DFG-Förderrichtlinien oder Qualitätsstandards für OA-Monografien) in einem strukturierten Workflow bearbeiten</p>	<p>kann Anträge auf Open-Access-Finanzierung – etwa aus Publikations- oder Monografienfonds gemäß der vorgeschriebenen Förderkriterien (z. B. DFG-Förderrichtlinien oder Qualitätsstandards für OA-Monografien) selbstständig bearbeiten</p>	<p>ist mit den relevanten Open-Access-Förderempfehlungen (z. B. DFG-Förderrichtlinie, Qualitätsstandards für OA-Monografien) sowie den wesentlichen Policy-Rahmenbedingungen und -Empfehlungen auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene (z. B. von der DFG, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie Plan S) vertraut; kann auf dieser Grundlage entsprechende Förderinstrumente (z. B. Publikations- und Monografienfonds) auf Einrichtungsebene entwickeln, aufbauen und betreuen sowie ggf. Drittmittel dafür akquirieren</p>
–	<p>kann eine institutionelle Open-Access-Policy und deren Aufbau verstehen und deren Bedeutung für eine Einrichtung erklären</p>	<p>kann unter Berücksichtigung länderspezifischer sowie nationaler und internationaler Rahmenbedingungen, Empfehlungen und Policies eine einrichtungsspezifische Open-Access-Strategie einschließlich einer Open-Access-Policy mit relevanten Stakeholdern entwickeln und deren Umsetzung begleiten</p>
–	<p>kann die für Open Access relevanten Abschnitte des UrhG (u. a. Zweitveröffentlichungsrecht) benennen und deren allgemeine Bedeutung erklären</p>	<p>kann die für Open Access relevanten Abschnitte des UrhG (u. a. Zweitveröffentlichungsrecht) benennen, deren Bedeutung erklären und dieses Wissen in Beratungen mit einbeziehen</p>

Transform2Open

-	kann die allgemeine Bedeutung etablierter, für die wissenschaftliche Bewertung relevanter Metriken (z. B. Impact Factor und H-Index) erklären	versteht die Bedeutung etablierter, für die wissenschaftliche Bewertung relevanter Metriken (z. B. Impact Factor und H-Index) sowie der verschiedenen Policy-Bestrebungen zur Reform wissenschaftlicher Bewertungssysteme (z. B. DORA und CoARA) und kann deren Relevanz für eine Einrichtung erklären und reflektieren
---	---	---

Transform2Open

Bereich 3: Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz

FaMI-Ausbildung	Bachelor-Studium	Master-Studium
kann anhand strukturierter Leitfäden Wissenschaftler*innen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) Auskunft geben	kann Wissenschaftler*innen in Standardfällen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) beraten	kann Wissenschaftler*innen in Standard- sowie komplexeren Fällen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) beraten
–	kann grundlegende Schulungskonzepte zu standardmäßigen Open-Access-Themen vorbereiten und durchführen	kann bestehende Beratungsangebote und -services sowie Schulungen zu Open-Access-Themen evaluieren, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und neue Formate zur Informationsvermittlung entwickeln und/oder neu aufsetzen

Bereich 4: Publikations- und Kostenmonitoring/Bibliometrie

FaMI-Ausbildung	Bachelor-Studium	Master-Studium
<p>kann Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), erkennen und darauf aufbauend unter Anleitung Erhebungen für ein Informationsbudget oder ein externes Open-Access-Reporting durchführen</p>	<p>kann Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), erkennen und darauf aufbauend selbstständig Erhebungen für ein Informationsbudget oder ein externes Open-Access-Reporting durchführen</p>	<p>kann aufbauend auf einem tiefen Verständnis von Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), geeignete Workflows für deren Erfassung – etwa im Rahmen eines Informationsbudgets oder für ein externes Open-Access-Reporting – analysieren, optimieren, automatisieren (lassen) oder neu entwickeln</p>
<p>versteht die allgemeine Rolle von PIDs, kann die für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) erkennen und sie entsprechend in bestehenden Workflows unter Anleitung erfassen, prüfen und ggf. korrigieren</p>	<p>versteht die Rolle von PIDs, kann die für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) erkennen und sie entsprechend in bestehenden Workflows selbstständig erfassen, prüfen und ggf. korrigieren</p>	<p>versteht die Rolle von PIDs, verfügt über erweiterte Kenntnisse der für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) und kann sie strategisch in institutionelle Workflows integrieren sowie deren Einsatz in Berichtsformaten konzipieren</p>
-	-	<p>kann Ergebnisse aus dem Publikations- und Kostenmonitoring sowie aus unabhängigen bibliometrischen Analysen auswerten, den Mehrwert bestehender und neuer Verträge evaluieren, strategischen Entscheidungsbedarf für die Einrichtung ableiten, eine entsprechende Finanzplanung entwickeln und ggf. relevante Stakeholder einbinden</p>

Bereich 5: Infrastruktur inkl. institutionelles Publizieren

FaMI-Ausbildung	Bachelor-Studium	Master-Studium
versteht die allgemeine Aufgabe eines institutionellen Repositoriums, kann sie von der eines fachlichen Repositoriums unterscheiden und kann bestehende Repositorien-Workflows (inkl. Zweitveröffentlichungen) unter Anleitung unterstützen	versteht die Aufgabe eines institutionellen Repositoriums, kann sie von der eines fachlichen Repositoriums unterscheiden und kann bestehende Repositorien-Workflows (inkl. Zweitveröffentlichungen) selbstständig durchführen und begleiten	kann bestehende Repository-Dienste der eigenen Einrichtung analysieren, Weiterentwicklungspotenzial identifizieren und neue Angebote konzipieren sowie diese klar von fachlichen Repositorien abgrenzen
kann unter Anleitung bestehende Workflows in Tools wie OJS durchführen, die Teil eines Programms zum institutionellen Publizieren sind	versteht die allgemeine Rolle des institutionellen Publizierens in der Open-Access-Transformation und kann entsprechende bestehende Workflows in Tools wie OJS selbstständig durchführen	kann die Rolle des institutionellen Publizierens in der Open-Access-Transformation kritisch reflektieren, entsprechende Tools und Services (z. B. OJS, OMP) bewerten, deren Relevanz für den lokalen Bedarf einschätzen und ggf. die Einführung dieser Tools in der eigenen Einrichtung begleiten

Kompetenzprofile (nach Ausbildungsstufe)

FaMI

Bereich	Kompetenz
Allgemein	<p>kann die allgemeinen Ziele sowie den Entstehungskontext der Open-Access-Bewegung beschreiben</p> <p>kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen</p> <p>versteht die allgemeine Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext sowie den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“</p>
Wissenschaftliche und weitere Policy-Rahmenbedingungen inkl. Förderstrukturen	<p>kann Anträge auf Open-Access-Finanzierung – etwa aus Publikations- oder Monografiefonds gemäß der vorgeschriebenen Förderkriterien (z. B. DFG-Förderrichtlinien oder Qualitätsstandards für OA-Monografien) in einem strukturierten Workflow bearbeiten</p>
Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz	<p>kann anhand strukturierter Leitfäden Wissenschaftler*innen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) Auskunft geben</p>
Publikations- und Kostenmonitoring/Bibliometrie	<p>kann Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), erkennen und darauf aufbauend unter Anleitung Erhebungen für ein Informationsbudget oder ein externes Open-Access-Reporting durchführen</p> <p>versteht die allgemeine Rolle von PIDs, kann die für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) erkennen und sie entsprechend in bestehenden Workflows unter Anleitung erfassen, prüfen und ggf. korrigieren</p>
Infrastruktur inkl. institutionelles Publizieren	<p>versteht die allgemeine Aufgabe eines institutionellen Repositoriums, kann sie von der eines fachlichen Repositoriums unterscheiden und kann bestehende Repositorien-Workflows (inkl. Zweitveröffentlichungen) unter Anleitung unterstützen</p> <p>kann unter Anleitung bestehende Workflows in Tools wie OJS durchführen, die Teil eines Programms zum institutionellen Publizieren sind</p>

Transform2Open

Bachelor-Studium

Bereich	Kompetenz
Allgemein	<p>kann die Ziele, den Entstehungskontext sowie relevante Erklärungen (z. B. Berliner Erklärung) der Open-Access-Bewegung beschreiben und in aktuelle Entwicklungen einordnen</p> <p>kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen sowie deren jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern</p> <p>versteht die Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext, kann zwischen verschiedenen Lizenztypen unterscheiden und kann den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“ erklären</p> <p>verfügt über Grundkenntnisse zu verschiedenen Open-Access-(Business-)Modellen und Vertragsarten (z. B. Diamond Open Access, institutionelles Publizieren, DEAL- und andere Publish-and-Read-Verträge), durch die Open Access realisiert werden kann</p>
Wissenschaftliche und weitere Policy-Rahmenbedingungen inkl. Förderstrukturen	<p>kann Anträge auf Open-Access-Finanzierung – etwa aus Publikations- oder Monografienfonds gemäß der vorgeschriebenen Förderkriterien (z. B. DFG-Förderrichtlinien oder Qualitätsstandards für OA-Monografien) selbstständig bearbeiten</p> <p>kann eine institutionelle Open-Access-Policy und deren Aufbau verstehen und deren Bedeutung für eine Einrichtung erklären</p> <p>kann die für Open Access relevanten Abschnitte des UrhG (u. a. Zweitveröffentlichungsrecht) benennen und deren allgemeine Bedeutung erklären</p> <p>kann die allgemeine Bedeutung etablierter, für die wissenschaftliche Bewertung relevanter Metriken (z. B. Impact Factor und H-Index) erklären</p>
Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz	<p>kann Wissenschaftler*innen in Standardfällen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) beraten</p> <p>kann grundlegende Schulungskonzepte zu standardmäßigen Open-Access-Themen vorbereiten und durchführen</p>

Transform2Open

Publikations- und Kostenmonitoring/Bibliometrie	kann Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), erkennen und darauf aufbauend selbstständig Erhebungen für ein Informationsbudget oder ein externes Open-Access-Reporting durchführen
	versteht die Rolle von PIDs, kann die für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) erkennen und sie entsprechend in bestehenden Workflows selbstständig erfassen, prüfen und ggf. korrigieren
Infrastruktur inkl. institutionelles Publizieren	versteht die Aufgabe eines institutionellen Repositoriums, kann sie von der eines fachlichen Repositoriums unterscheiden und kann bestehende Repositorien-Workflows (inkl. Zweitveröffentlichungen) selbstständig durchführen und begleiten
	versteht die allgemeine Rolle des institutionellen Publizierens in der Open-Access-Transformation und kann entsprechende bestehende Workflows in Tools wie OJS selbstständig durchführen

Transform2Open

Master-Studium

Bereich	Kompetenz
Allgemein	<p>kann die Ziele, den Entstehungskontext sowie relevante Erklärungen (z. B. Berliner Erklärung) der Open-Access-Bewegung beschreiben, in aktuelle Entwicklungen einordnen und kritisch im wissenschaftspolitischen Kontext reflektieren</p> <p>kann die verschiedenen Wege zu Open Access (z. B. Diamond, Gold, Green, Hybrid) beschreiben und voneinander abgrenzen sowie deren jeweiligen Vor- und Nachteile erläutern und kritisch reflektieren</p> <p>versteht die Rolle von Lizenzen (v. a. Creative Commons) im Open-Access-Kontext, kann zwischen verschiedenen unterscheiden, und deren jeweiligen Vor- und Nachteile erklären, und kann den Unterschied zwischen „frei zugänglich“ und „Open Access“ erklären und Auswirkungen reflektieren</p> <p>verfügt über ein tiefes Verständnis verschiedener Open-Access-(Business-)Modellen und Vertragsarten (z. B. Diamond Open Access, institutionelles Publizieren, DEAL- und andere Publish-and-Read-Verträge) und kann deren jeweilige Vor- und Nachteile sowie die damit verbundenen Marktdynamiken kritisch reflektieren</p>
Wissenschaftliche und weitere Policy-Rahmenbedingungen inkl. Förderstrukturen	<p>ist mit den relevanten Open-Access-Förderempfehlungen (z. B. DFG-Förderrichtlinie, Qualitätsstandards für OA-Monografien) sowie den wesentlichen Policy-Rahmenbedingungen und -Empfehlungen auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene (z. B. von der DFG, der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sowie Plan S) vertraut; kann auf dieser Grundlage entsprechende Förderinstrumente (z. B. Publikations- und Monografienfonds) auf Einrichtungsebene entwickeln, aufbauen und betreuen sowie ggf. Drittmittel dafür akquirieren</p> <p>kann unter Berücksichtigung länderspezifischer sowie nationaler und internationaler Rahmenbedingungen, Empfehlungen und Policies eine einrichtungsspezifische Open-Access-Strategie einschließlich einer Open-Access-Policy mit relevanten Stakeholdern entwickeln und deren Umsetzung begleiten</p> <p>kann die für Open Access relevanten Abschnitte des UrhG (u. a. Zweitveröffentlichungsrecht) benennen, deren Bedeutung erklären und dieses Wissen in Beratungen mit einbeziehen</p> <p>versteht die Bedeutung etablierter, für die wissenschaftliche Bewertung relevanter Metriken (z. B. Impact Factor und H-Index) sowie der verschiedenen Policy-Bestrebungen zur Reform wissenschaftlicher Bewertungssysteme (z. B. DORA und CoARA) und kann deren Relevanz für eine Einrichtung erklären und reflektieren</p>

Transform2Open

Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz	<p>kann Wissenschaftler*innen in Standard- sowie komplexeren Fällen über die verschiedenen Open-Access-Angebote, -Vereinbarungen und -Verträge einer Einrichtung – einschließlich Services zur Zweitveröffentlichung und Diamond-Open-Access-Zeitschriften – sowie über Standardthemen und Tools im Bereich Open Access (z. B. Creative-Commons-Lizenzen und „Think. Check. Submit.“) beraten</p> <p>kann bestehende Beratungsangebote und -services sowie Schulungen zu Open-Access-Themen evaluieren, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und neue Formate zur Informationsvermittlung entwickeln und/oder neu aufsetzen</p>
Publikations- und Kostenmonitoring/Bibliometrie	<p>kann aufbauend auf einem tiefen Verständnis von Publikations- und Finanzmetadaten, die Open-Access-Business-Prozessen zugrunde liegen (z. B. APC, BPC, Color Charges), geeignete Workflows für deren Erfassung – etwa im Rahmen eines Informationsbudgets oder für ein externes Open-Access-Reporting – analysieren, optimieren, automatisieren (lassen) oder neu entwickeln</p> <p>versteht die Rolle von PIDs, verfügt über erweiterte Kenntnisse der für Open-Access-Workflows relevanten PIDs (z. B. ORCID, DOI) und kann sie strategisch in institutionelle Workflows integrieren sowie deren Einsatz in Berichtsformaten konzipieren</p> <p>kann Ergebnisse aus dem Publikations- und Kostenmonitoring sowie aus unabhängigen bibliometrischen Analysen auswerten, den Mehrwert bestehender und neuer Verträge evaluieren, strategischen Entscheidungsbedarf für die Einrichtung ableiten, eine entsprechende Finanzplanung entwickeln und ggf. relevante Stakeholder einbinden</p>
Infrastruktur inkl. institutionelles Publizieren	<p>kann bestehende Repository-Dienste der eigenen Einrichtung analysieren, Weiterentwicklungspotenzial identifizieren und neue Angebote konzipieren sowie diese klar von fachlichen Repositorien abgrenzen</p> <p>kann die Rolle des institutionellen Publizierens in der Open-Access-Transformation kritisch reflektieren, entsprechende Tools und Services (z. B. OJS, OMP) bewerten, deren Relevanz für den lokalen Bedarf einschätzen und ggf. die Einführung dieser Tools in der eigenen Einrichtung begleiten</p>

